

POLICY BRIEF

UM OLHAR SOBRE O ESTIGMA CONTRA ASIÁTICOS NO ARCO ENTRE O COVID-19 E A GEOPOLÍTICA GLOBAL

Autora: Verônica Moreira S. Pires

RESUMO

A nova conjuntura, protagonizada pela pandemia por COVID-19, tem ceifado inúmeras vidas e, como se não bastasse, vem causando outros tantos estragos, muitos deles inimagináveis, como por exemplo, o aumento exponencial das agressões físicas e/ou verbais, incluindo variadas formas de assédio via *internet*, contra asiáticos, em vários países. De acordo com Jianhua Xu, do Departamento de Sociologia da Universidade de Macau, o estigma contra falantes da língua chinesa não é recente, mas ganhou novo gatilho com a pandemia. Sob forma de responsabilização pela origem do novo coronavírus e, conseqüentemente, pelo seu espalhamento, são estigmatizados desde residentes da cidade de Wuhan (primeiro epicentro da pandemia), de Hubei (província na qual a cidade de Wuhan está localizada), chineses do continente, chineses em geral, e mesmo pessoas cuja aparência remeta a uma origem asiática. Na pesquisa dos estudiosos de Macau, publicada em janeiro de 2021, além do medo de contrair o vírus, são fatores de discriminação a cultura alimentar, a ideologia política, o racismo e o costume de usar máscara, independentemente de sua obrigatoriedade. (1)

ANTECEDENTES

Já no início da pandemia por COVID-19, em Relatório obtido pela ABC News, divulgado em 27 de março de 2020, o FBI alertava para o aumento dos crimes de ódio contra indivíduos de origem asiática, nos Estados Unidos, na esteira da crise causada pelo crescente número de infectados e de mortos pelo vírus. Alertava, ainda, para a possível escalada desse tipo de ocorrência, haja vista a associação que parte da sociedade norte-americana faz entre o COVID-19 e a China. (2)

Para o político e acadêmico norte-americano Michael Woo, o aumento dos casos de agressões contra asiáticos, nos Estados Unidos, está relacionado à postura de pessoas públicas, como Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Woo acredita que ao afirmar ser a China a responsável pela pandemia, Trump e seus apoiadores estimularam este tipo de violência. Contudo, para o ex-reitor do College of Environmental Design na California State Polytechnic University: “[...] a pandemia pode ser entendida como um ensejo para trazer à tona o ódio contra asiáticos, porque a China, como nação ascendente, tem sido abordada como uma ameaça à hegemonia americana no cenário geopolítico.”

John Faragher, professor de história da Universidade de Yale, autor de obra que retrata o massacre contra asiáticos, ocorrido em 1871, em Los Angeles, infere que: “O ódio contra a população estrangeira começa na ameaça econômica, porque as pessoas presumem que esses forasteiros aceitam salários menores e condições mais precárias de trabalho, reduzindo assim suas opções.” Faragher ressalta que os estadunidenses não são hábeis na diferenciação entre chineses, japoneses, coreanos ou vietnamitas. Daí que a tipificação e a intencionalidade das agressões se diluem no amplo universo conceitual da xenofobia e escapam do debate de viés geopolítico. (3)

RESULTADOS

Erving Goffman (1922-1982), estudioso de grande projeção, nascido no Canadá, responde por várias publicações, dentre as quais destaco, para efeito desta reflexão, a obra *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*, de 1963. De acordo com o sociólogo, o estigma nasce de “um atributo profundamente depreciativo”. (4) Um atributo capaz de tornar uma pessoa diferente dentro de um grupo de pessoas no qual esta pudesse ser incluída. Essa diferença, tangível ou não, no âmbito das relações intragrupos, se tratada como incompatível com as normas instituídas por seus membros, pode levá-la à condição de pessoa desacreditada ou desacreditável, ambas estigmatizantes.

Considerando a pesquisa dos estudiosos de Macau, segundo a qual estigmas contra asiáticos não são recentes, e a hipótese levantada por Michael Woo, para quem o risco de perda da primazia internacional por parte dos EUA estaria por trás do discurso norte-americano anti-China, a pergunta que surge é: o que estaria por trás do discurso anti-China de outros países, por exemplo, como o Brasil? Alinhamento automático e acrítico aos Estados Unidos? Alguma forma de *bandwagoning* cuja lógica não salta aos olhos? Vale ressaltar que, segundo a JP Morgan, em 2027 a China poderá se tornar a maior economia do mundo, superando o PIB dos Estados Unidos. (5)

Além do mais, mal-entendidos, deslizes e constrangimentos diplomáticos podem ser ainda mais prejudiciais à já combalida economia mundial, agravada pela pandemia a qual, como apontado por Michael Woo e John Faragher, tem servido inclusive como cortina de fumaça para os Estados Unidos alimentarem seu discurso contra a potência asiática tanto na política interna quanto na política externa. Dito isto, outra questão que se impõe é: disputas geopolíticas ou exclusivamente econômicas, entre Estados, justificam a violência contra pessoas comuns? A título de provocação, nas palavras de Joseph Nye: “Devemos reconhecer que sempre usamos fundamentos morais para julgar a política externa e devemos aprender a fazer isso melhor.”(6) Em sendo Nye um reconhecido entusiasta da liderança dos Estados Unidos no mundo, essa citação ganha um teor ainda mais curioso, na falta de melhor adjetivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em que pese a força das questões políticas, econômicas e geopolíticas, esta reflexão parte da premissa de que a segurança humana vai além de qualquer outro pressuposto. Isto posto, importa lançar luz sobre as crescentes agressões a indivíduos de origem asiática, alimentadas inclusive por discursos difamatórios e acusatórios proferidos por pessoas públicas, até mesmo presidentes, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos. Desnecessário reforçar o quanto a fala de um presidente da república é capaz de ecoar sobre a nação como um todo e/ou, ainda, para além dela. E é com esse debate que o policy brief em tela pretendeu contribuir, sob forma de alerta, ponderando sobre o interesse nacional ou pessoal de figuras públicas proeminentes, bem como sobre o risco que a falta de limites em ambas as esferas representa na reprodução e ressignificação de estigmas, colocando em risco a segurança de grupos específicos ou até mesmo suas vidas.

SUGESTÕES

Diante do desafio de ir além da teoria e, nesse sentido, confrontar questões sociopolíticas de forma prática, acreditamos ser mister não apenas retomar os grandes debates, como o iniciado por Erving Goffman, mas acompanhar seus desdobramentos, a exemplo da publicação de Bruce Link e Jo Phelan. Para esses sociólogos, o estigma surge a partir da co-ocorrência de quatro processos, a saber: (I) rotulação das diferenças humanas; (II) estereotipação dessas diferenças; (III) separação dos rotulados do *nós*; e (IV) discriminação contra os rotulados com base na perda de *status*. Mesmo considerados passos iniciais, se as agências ligadas a essa temática, conseguirem se organizar no sentido de identificar e estancar os processos acima, a partir de denúncias fundamentadas em materialidade, é possível que consigam atuar em rede, com metodologia comum e com mecanismos de denúncia alinhados e consistentes.

REFERÊNCIAS

- 1) Ver Xu, Jianhua, Guyu Sun, Wei Cao, Wenyan Fan, Zhihao Pan, Zhaoyu Yao, and Han Li (2021). Stigma, discrimination, and hate crimes in Chinese-speaking world amid Covid-19 pandemic. <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11417-020-09339-8>. Acesso: 05 Set. 2021.
- (2) Ver Margolin, Josh (2020). FBI warns of potential surge in hate crimes against Asian Americans amid coronavirus. Critics say rhetoric has fueled ill will. <https://abcnews.go.com/US/fbi-warns-potential-surge-hate-crimes-asian-americans/story?id=69831920>. Acesso: 05 Set. 2021.
- (3) Ver Orazem, Eloá (2021). Ódio contra asiáticos não é novidade nos EUA, e cresce com pandemia. Há 150 anos, Los Angeles registrava primeiro massacre contra chineses no país. <https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/odio-contra-asiaticos-nao-e-novidade-nos-eua-e-cresce-com-pandemia>. Acesso: 05 Set. 2021.
- (4) Ver Goffman, Erving (1988). Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.
- (5) Ver Vitorio, Tamires (2021). China deve superar os EUA como maior economia do mundo em 2027, diz JP Morgan. <https://www.cnnbrasil.com.br/business/china-deve-superar-os-eua-como-maior-economia-do-mundo-em-2027-diz-jp-morgan/>. Acesso: 05 Set. 2021.
- (6) Ver Nye Jr., Joseph S. (2020). Why morals matter in foreign policy. <https://www.project-syndicate.org/commentary/why-morals-matter-in-foreign-policy-by-joseph-s-nye-2020-01>. Acesso: 05 Set. 2021.